

SEGURANÇA E PRÁTICAS CONSCIENTES EM COMPRAS ONLINE - ANÁLISE E ORIENTAÇÕES PARA O CONSUMIDOR BRASILEIRO

O artigo aborda a segurança digital nas compras online, destacando a importância de adotar práticas seguras para garantir transações protegidas. O texto explora diversos aspectos, como a verificação da segurança de sites e a reputação das lojas, o uso de métodos de pagamento seguros, a identificação de promoções fraudulentas, a autenticidade dos produtos, a proteção de dispositivos e a criação de senhas fortes. Além disso, enfatiza os cuidados adicionais necessários em períodos de alta demanda, como Black Friday e Natal, quando os golpes aumentam. O artigo oferece uma visão abrangente de como os consumidores podem proteger suas informações e realizar compras com maior segurança no ambiente digital.

Lucas Peixoto Dantas

1. Introdução

O avanço das tecnologias digitais e a popularização da internet transformaram profundamente o comportamento de consumo no Brasil. Entre as mudanças mais notáveis, destaca-se o crescimento das compras online, prática que se consolidou como uma opção prática e acessível para consumidores de diversas faixas etárias. A pandemia de COVID-19 intensificou ainda mais essa tendência, impulsionando o comércio eletrônico devido às medidas de isolamento social e ao fechamento temporário de lojas físicas. De acordo com dados recentes, o Brasil se posiciona como um dos principais mercados de e-commerce na América Latina, com um aumento expressivo no número de transações realizadas em ambientes digitais.

Apesar das inegáveis vantagens, como comodidade, agilidade e maior variedade de produtos e serviços, o comércio online também apresenta desafios e riscos significativos. Entre os mais preocupantes estão as práticas fraudulentas, como sites falsos, roubo de dados e golpes financeiros, que têm acompanhado o aumento da adesão a essas plataformas. Essa dualidade entre conveniência e vulnerabilidade evidencia a necessidade de maior conscientização e preparo por parte dos consumidores para minimizar os perigos associados às transações virtuais.

Neste contexto, o presente artigo busca abordar os principais riscos associados às compras online, bem como oferecer orientações práticas para que os consumidores possam realizar suas transações de forma segura. Por meio de uma análise detalhada, propõe-se apresentar estratégias que reforcem a segurança digital e promovam uma experiência de compra mais confiável e protegida.

2. Panorama Atual das Compras Online no Brasil

O Brasil apresenta um cenário de contínuo crescimento no acesso à internet e no uso de dispositivos móveis, o que impulsiona o mercado de compras online. Segundo dados da PNAD Contínua TIC 2018, 79,1% dos domicílios brasileiros estavam conectados à internet em 2018, uma elevação em relação aos 74,9% observados em 2017. Esse crescimento foi acompanhado por um aumento no acesso em áreas rurais, que passou de

41% para 49,2%, contribuindo para a redução da diferença em relação às áreas urbanas (83,8%) naquele período.

O uso predominante da internet por meio de dispositivos móveis é um dos fatores que facilitam o avanço do comércio eletrônico. Em 2018, 99,2% dos domicílios com acesso à internet utilizavam o celular para navegar. Apesar disso, o microcomputador ainda desempenha um papel relevante, sendo utilizado em 48,1% dos lares conectados.

A banda larga móvel (3G e 4G) liderou como principal meio de conexão, estando presente em 80,2% dos domicílios com internet, enquanto a banda larga fixa alcançou 75,9%. Essa infraestrutura permite maior acesso às plataformas de comércio eletrônico, embora desafios como custo elevado e falta de interesse ainda sejam barreiras para 84,4% dos lares desconectados.

Os consumidores brasileiros utilizam a internet principalmente para chamadas de voz e vídeo (88,1% em 2018) e para assistir vídeos (86,1%), atividades que ajudam a consolidar a confiança nas plataformas online. Outro fator relevante é a correlação entre rendimento e acesso: domicílios com maior renda per capita apresentaram maior uso de dispositivos como tablets e televisores conectados, o que pode indicar maior propensão ao consumo online de bens e serviços.

O comércio online no Brasil apresenta-se como um dos segmentos mais promissores do mercado, impulsionado por uma revolução digital que ganha força a cada dia. Em um país de proporções continentais e marcadas desigualdades regionais, o panorama do acesso à internet desempenha um papel crucial na definição das dinâmicas do e-commerce. Nesse cenário, a distribuição do uso de tecnologias de conectividade reflete tanto desafios quanto oportunidades para a expansão do comércio digital, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a banda larga móvel desponta como protagonista.

Enquanto as regiões Sul e Sudeste mantém a liderança no uso de banda larga fixa, um reflexo de suas condições socioeconômicas mais estáveis e infraestrutura tecnológica mais robusta, o Norte e o Nordeste destacam-se pelo crescimento acelerado do uso de banda larga móvel. Essa realidade, embora reveladora das desigualdades estruturais do país, abre caminhos para a criação de estratégias específicas de e-commerce, capazes de atender às demandas locais e explorar o potencial ainda inexplorado dessas áreas. O avanço da conectividade móvel, impulsionado pelo crescimento das redes 4G e 5G, transforma smartphones em verdadeiras pontes digitais, levando o

comércio eletrônico a públicos antes marginalizados pela falta de infraestrutura fixa.

A penetração dos dispositivos móveis como principal meio de acesso à internet é um fenômeno que molda profundamente os hábitos de consumo online no Brasil. Em um contexto onde a população do Norte e Nordeste enfrenta desafios econômicos significativos, o smartphone torna-se não apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um meio acessível de inclusão digital e financeira. Pequenos empreendedores, por exemplo, utilizam redes sociais e aplicativos para oferecer produtos e serviços, enquanto consumidores encontram em plataformas digitais a possibilidade de acessar uma variedade de bens que, muitas vezes, não estão disponíveis fisicamente em suas localidades.

No entanto, o crescimento do comércio eletrônico nessas regiões não se dá sem obstáculos. As barreiras socioeconômicas ainda limitam o acesso pleno às tecnologias digitais. Muitas localidades enfrentam problemas como instabilidade na conectividade, altos custos de dados móveis e limitada alfabetização digital. Essas questões exigem soluções integradas por parte de empresas de e-commerce e governos, que vão desde investimentos em infraestrutura até o desenvolvimento de plataformas mais acessíveis e campanhas de educação digital.

Apesar dessas dificuldades, o cenário de compras online no Brasil como um todo evidencia uma tendência de expansão robusta. A popularização de métodos de pagamento digitais, como carteiras virtuais e PIX, desempenha um papel vital ao incluir uma base maior de consumidores no mercado. Da mesma forma, a personalização e a regionalização das ofertas tornam-se estratégias indispensáveis para conquistar o público nas diferentes regiões do país. Empresas que investem em campanhas que dialogam com as especificidades culturais e econômicas locais encontram um mercado sedento por inovação e inclusão.

No Sul e Sudeste, onde a banda larga fixa ainda domina, o e-commerce se beneficia de consumidores com maior poder aquisitivo e acesso constante a conexões estáveis, o que favorece compras de maior valor agregado. Essas regiões servem como um campo de testes para tecnologias de ponta, como inteligência artificial e realidade aumentada, que começam a ser aplicadas no comércio eletrônico. Contudo, o verdadeiro desafio é, ao mesmo tempo, a maior oportunidade está na democratização do comércio digital para além desses centros mais desenvolvidos.

O crescimento do e-commerce no Brasil reflete uma complexa interação entre avanços tecnológicos, desigualdades regionais e adaptações do mercado. Se por um lado o aumento do acesso à internet e o uso de dispositivos móveis sustentam a expansão do setor, por outro, as barreiras socioeconômicas e regionais exigem atenção para garantir uma inclusão digital ampla e sustentável. O futuro do comércio eletrônico no Brasil, portanto, não depende apenas de inovação tecnológica, mas também de uma visão estratégica que priorize a equidade e a construção de um mercado mais inclusivo para todas as regiões do país.

3. Segurança Digital nas Compras Online

A segurança digital nas compras online é um tema essencial no cenário contemporâneo, à medida que o comércio eletrônico se consolida como uma das principais formas de consumo no Brasil e no mundo. Com o aumento exponencial do número de transações realizadas pela internet, a proteção dos dados pessoais e financeiros dos consumidores tornou-se um fator determinante para o fortalecimento da confiança nas plataformas digitais. A percepção de que o ambiente virtual é seguro tem impacto direto na fidelização dos clientes e no crescimento sustentável do setor. Entretanto, os desafios impostos pelas constantes ameaças cibernéticas exigem uma abordagem estratégica e colaborativa entre empresas, governos e consumidores.

O avanço do comércio eletrônico está intrinsecamente ligado à popularização do acesso à internet, especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde a banda larga móvel predomina. Nessas localidades, o uso de redes públicas de conexão expõe os consumidores a riscos elevados, tornando-os mais vulneráveis a ataques cibernéticos. Já nas regiões Sul e Sudeste, a predominância da banda larga fixa, frequentemente associada a redes domésticas, oferece uma proteção ligeiramente maior, mas não elimina os perigos inerentes ao ambiente digital.

As ameaças à segurança digital no comércio eletrônico são diversas e evoluem rapidamente, acompanhando os avanços tecnológicos. Entre as mais frequentes estão o phishing, uma prática na qual criminosos enviam comunicações falsas para roubar informações confidenciais, e os malwares, programas maliciosos que comprometem a segurança dos dispositivos dos

usuários. Além disso, as fraudes relacionadas a cartões de crédito e o roubo de identidade figuram entre os crimes mais reportados por consumidores brasileiros, que frequentemente se deparam com transações fraudulentas realizadas em seu nome.

Diante desse cenário, diversas estratégias têm sido implementadas para proteger os consumidores e assegurar um ambiente virtual confiável. A autenticação em duas etapas é uma das medidas mais eficazes, ao exigir que o usuário forneça um segundo fator de identificação, como um código recebido via SMS ou e-mail, antes de concluir uma transação. Além disso, a utilização de certificados de segurança, como o protocolo HTTPS, garante que as informações trocadas entre o usuário e a plataforma sejam criptografadas, dificultando a interceptação por terceiros.

As empresas de e-commerce também têm investido em sistemas de monitoramento avançados, baseados em inteligência artificial, capazes de identificar comportamentos suspeitos em tempo real e interromper transações potencialmente fraudulentas. Paralelamente, campanhas educativas têm desempenhado um papel crucial na conscientização dos consumidores sobre os riscos associados às compras online. Informações como verificar a autenticidade dos sites e evitar conexões públicas ao realizar transações são divulgadas para promover práticas mais seguras no uso das plataformas digitais.

A legislação brasileira também desempenha um papel central na proteção dos consumidores. O Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabeleceram diretrizes importantes para garantir a privacidade e a segurança das informações pessoais. Essas regulamentações exigem que as empresas implementem medidas adequadas para proteger os dados dos usuários e forneçam transparência sobre a coleta e o uso dessas informações.

No entanto, apesar dos avanços, os desafios continuam a surgir. O uso de inteligência artificial para fraudes, a exploração de falhas em sistemas antigos e o surgimento de redes descentralizadas de hackers são exemplos de ameaças emergentes que exigem atenção constante. Nesse contexto, a segurança digital deve ser encarada como um processo dinâmico, que demanda investimentos contínuos em tecnologia e inovação.

A confiança é o alicerce do sucesso no comércio eletrônico. Consumidores que se sentem seguros ao realizar compras online tendem a retornar às plataformas, impulsionando um ciclo positivo de crescimento para

o setor. Assim, a segurança digital transcende o aspecto técnico, representando também um compromisso ético e emocional com os usuários. Proteger dados e transações é mais do que um diferencial competitivo; é uma necessidade intrínseca para assegurar a sustentabilidade do e-commerce em um mundo cada vez mais conectado.

4. Análise e Discussão

A seção de Análise e Discussão visa aprofundar a compreensão sobre as principais práticas e precauções necessárias para garantir a segurança nas compras online. Embora o comércio eletrônico tenha se expandido consideravelmente nos últimos anos, a crescente sofisticação de cibercriminosos e as novas modalidades de fraudes exigem que os consumidores estejam cada vez mais atentos aos riscos envolvidos.

A segurança digital não depende apenas de tecnologias avançadas, mas também de atitudes cuidadosas por parte dos usuários. Ao longo desta seção, serão abordados tópicos essenciais, como a verificação de sites e reputação de vendedores, métodos de pagamento seguros, identificação de promoções fraudulentas, e os cuidados com dados pessoais e dispositivos. Essas discussões são cruciais para o fortalecimento da confiança do consumidor e para a criação de um ambiente de compras online mais seguro e transparente.

4.1. Segurança do site e reputação

A análise da segurança e reputação de um site é um dos primeiros passos fundamentais para garantir transações seguras no comércio eletrônico. Com o aumento do número de consumidores que compram produtos e serviços pela internet, a proteção contra fraudes e ciberataques tornou-se uma preocupação crescente, tanto para os consumidores quanto para os comerciantes. O ambiente online, devido à sua natureza dinâmica e interconectada, oferece inúmeras vantagens, mas também traz consigo desafios significativos no que tange à segurança digital. Assim, avaliar a confiabilidade de um site antes de realizar uma compra é uma prática essencial para proteger informações pessoais, financeiras e garantir que o processo de compra seja seguro.

O primeiro critério que um consumidor deve observar é a presença do cadeado verde na barra de endereço, que é um sinal claro de que a conexão com o site é segura. Esse cadeado indica que o site está utilizando um protocolo de segurança conhecido como HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), que assegura que as informações trocadas entre o navegador e o servidor da página estão criptografadas. A criptografia é uma medida crucial para proteger dados sensíveis, como informações de cartões de crédito, senhas e dados pessoais, contra interceptações de hackers ou ataques cibernéticos. A ausência do cadeado ou a presença do protocolo HTTP (sem o "S") deve ser considerada um alerta, pois pode indicar que o site não adota as medidas adequadas de segurança para proteger os dados dos consumidores.

Além do cadeado e do protocolo HTTPS, outro aspecto importante para avaliar a segurança de um site é a verificação da autenticidade do certificado de segurança digital. Este certificado é emitido por autoridades certificadoras reconhecidas, como a Symantec, a DigiCert ou a GlobalSign, entre outras, e pode ser verificado ao clicar no cadeado na barra de endereço. Se o site não possuir um certificado de segurança válido, isso é um indicativo de que ele pode não ter implementado as melhores práticas de segurança, o que representa um risco significativo para os consumidores.

Outro critério importante na avaliação de um site é a pesquisa sobre a sua reputação e confiabilidade. Em um ambiente online, onde é difícil garantir a veracidade das informações de forma imediata, o feedback de outros consumidores se torna uma ferramenta essencial para verificar a idoneidade de um vendedor ou prestador de serviços. O consumidor deve recorrer a sites de reclamação, como o Reclame Aqui, ou a outras plataformas de avaliação, como Trustpilot e Google Reviews, para obter opiniões e relatos sobre a experiência de outros compradores. A presença de muitas avaliações negativas ou reclamações não respondidas, especialmente sobre questões como não entrega de produtos, problemas com devoluções ou atendimento ao cliente, pode ser um forte indicativo de que o site não é confiável.

Além disso, ao verificar a reputação de um site, o consumidor deve também procurar informações em fontes oficiais, como os sites de órgãos de proteção ao consumidor e entidades governamentais que monitoram a qualidade e a segurança dos serviços online. Empresas certificadas por entidades como o e-Bit ou o selo "Compra Segura" têm seu comprometimento com a segurança e a satisfação do cliente verificado, o que pode proporcionar maior confiança para o consumidor. Esses selos de qualidade funcionam

como uma forma de garantir que o site segue padrões adequados de segurança, como proteção contra fraudes, políticas claras de devolução e reembolso e uma conduta ética no trato com os consumidores.

Além das avaliações de terceiros, outro aspecto fundamental para verificar a segurança e a reputação de um site é a transparência nas informações fornecidas. Sites de confiança costumam apresentar detalhes claros sobre sua política de privacidade, como os dados coletados, o uso que será dado a esses dados, como as informações são protegidas e quais medidas são tomadas em caso de violação de segurança. A política de privacidade deve ser facilmente acessível no rodapé ou em uma seção dedicada do site. Isso demonstra o compromisso da empresa em proteger as informações dos consumidores e em cumprir com as normas de privacidade, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), no caso do Brasil.

Os termos de uso e as condições de venda também são elementos essenciais que devem ser bem claros e acessíveis para o consumidor. Esses documentos explicam as responsabilidades do site, as condições de pagamento, as políticas de devolução e os prazos de entrega. Sites que apresentam esses termos de forma transparente, sem cláusulas abusivas ou confusas, são geralmente mais confiáveis. Além disso, a disponibilidade de canais de contato eficientes, como um telefone, e-mail ou chat ao vivo, também é um indicativo importante de que o site é sério e preocupado com o atendimento ao cliente.

Para reforçar a segurança do site, é essencial verificar o uso de autenticação adicional, como o sistema de autenticação de dois fatores (2FA), que aumenta a proteção contra acessos não autorizados. Esse método exige que o usuário forneça não apenas sua senha, mas também um código enviado via SMS ou por meio de um aplicativo de autenticação, dificultando a ação de cibercriminosos.

4.2. Métodos de pagamento

O uso de métodos de pagamento seguros é uma prática essencial e indispensável para minimizar os riscos associados às compras online, um ambiente que, apesar de oferecer conveniência e acesso a um vasto leque de produtos e serviços, também apresenta vulnerabilidades que podem ser exploradas por criminosos digitais. A escolha do método de pagamento certo não só protege o consumidor contra fraudes e ataques cibernéticos, mas também assegura que a transação seja realizada de forma segura e transparente, com a privacidade e a integridade das informações financeiras

sendo preservadas. Neste sentido, diversos métodos de pagamento surgem como alternativas para proporcionar maior segurança nas transações online, cada um com características próprias que oferecem diferentes camadas de proteção. Entre esses métodos, destacam-se os cartões virtuais, o pagamento por boleto bancário e as plataformas de pagamento intermediárias, como o PayPal, que possuem particularidades e vantagens importantes para a segurança das compras na internet.

Um dos métodos mais eficazes e recomendados para garantir uma maior segurança nas transações online é o uso de cartões virtuais. Cartões virtuais são gerados exclusivamente para transações específicas e, por sua natureza, possuem validade limitada e números temporários. Isso significa que, ao realizar uma compra online, o consumidor utiliza um número de cartão de crédito ou débito diferente do seu cartão físico, o que impede que os dados do cartão real sejam expostos durante a transação. Essa estratégia é altamente vantajosa, pois, em caso de uma tentativa de fraude ou clonagem do número do cartão virtual, o criminoso não terá acesso aos dados do cartão físico e, portanto, não poderá realizar compras ou saques. Além disso, a maioria dos cartões virtuais permite que o consumidor defina limites de valor e prazos de validade, proporcionando uma camada extra de controle sobre os gastos. Isso significa que, caso o consumidor se esqueça de cancelar o cartão virtual após a compra, ele expirará automaticamente, tornando a transação ainda mais segura.

Outro benefício significativo dos cartões virtuais é que eles podem ser utilizados tanto para compras em lojas online quanto para serviços de assinatura, como streaming de vídeo e música, o que dá maior flexibilidade ao consumidor. Esse tipo de cartão pode ser emitido diretamente pelos bancos ou por plataformas especializadas em serviços financeiros, que oferecem a geração do cartão virtual de forma simples e rápida. Importante destacar que, além da segurança adicional proporcionada pela geração de números temporários, os cartões virtuais também ajudam a evitar o compartilhamento de informações confidenciais com terceiros, uma vez que os dados do cartão físico nunca são divulgados, mesmo que o usuário precise fazer várias compras em diferentes sites.

Além dos cartões virtuais, o pagamento por boleto bancário é uma alternativa que oferece segurança para as compras online, desde que seja emitido por empresas reconhecidas e confiáveis. O boleto bancário é uma forma de pagamento que não requer o uso de dados bancários ou de cartões de crédito e, portanto, elimina o risco de clonagem dos números dos cartões.

Quando o consumidor opta pelo pagamento via boleto, ele efetua a transação por meio de um banco, que gera um código de barras para ser pago em agências bancárias, caixas eletrônicos ou pela internet, utilizando sua conta bancária. A principal vantagem do boleto bancário é que ele é um método de pagamento offline, o que significa que não há exposição de dados financeiros em tempo real durante a transação. No entanto, para garantir a segurança do pagamento por boleto bancário, o consumidor deve sempre verificar se o boleto foi gerado por um site legítimo e confiável, preferencialmente de empresas com boa reputação no mercado e com políticas claras de proteção ao consumidor.

Uma das principais vantagens do boleto bancário é que ele permite ao consumidor realizar compras online mesmo sem possuir um cartão de crédito ou débito, o que facilita o acesso a produtos e serviços para uma faixa maior da população. Contudo, é fundamental que o pagamento seja feito diretamente no banco ou por meio de uma plataforma de pagamento de confiança, para evitar o risco de clonagem do boleto ou o pagamento para contas de terceiros fraudulentos. Algumas fraudes comuns envolvem a emissão de boletos falsificados, com códigos de barras alterados, direcionando o pagamento para contas bancárias de golpistas. Por isso, ao optar pelo boleto bancário, é sempre recomendável que o consumidor observe atentamente os detalhes do documento, como o nome da empresa e o código de barras, além de se certificar de que está pagando o valor exato conforme o estipulado pelo vendedor.

Outra alternativa segura e amplamente utilizada nas compras online são as plataformas de pagamento intermediárias, como o PayPal, que oferecem um nível adicional de proteção tanto para o consumidor quanto para o vendedor. O PayPal atua como intermediário entre o comprador e o vendedor, processando as transações de pagamento de forma segura. O principal benefício dessa plataforma é a possibilidade de realizar pagamentos sem que o vendedor tenha acesso aos dados bancários ou de cartão de crédito do comprador. Ao fazer uma compra por meio do PayPal, o consumidor utiliza uma conta vinculada à sua conta bancária ou ao seu cartão, mas o processo de pagamento é feito de forma anônima, sem expor diretamente as informações pessoais ou financeiras do usuário. Além disso, o PayPal oferece proteção ao comprador, o que significa que, em caso de não recebimento do produto ou de recebimento de um item diferente do comprado, o consumidor pode abrir uma disputa na plataforma para reverter a transação e solicitar o reembolso.

Uma vantagem adicional do PayPal é a presença de medidas de segurança adicionais, como a autenticação de dois fatores, que exige que o usuário forneça uma segunda forma de verificação, como um código enviado por SMS, além da senha, para autorizar a transação. Isso adiciona uma camada extra de proteção contra acessos não autorizados à conta do usuário, especialmente em casos de roubo de senha ou invasão de conta. As plataformas de pagamento intermediárias, como o PayPal, também costumam ser muito rápidas na resolução de disputas e, em geral, oferecem mais facilidade para contestar transações fraudulentas do que os métodos tradicionais de pagamento, como cartões de crédito ou débito.

Além dessas opções, é importante destacar que o mercado tem se adaptado às novas necessidades de segurança do consumidor e, cada vez mais, oferece soluções inovadoras para proteger as transações online. Por exemplo, algumas empresas têm adotado tecnologias de blockchain para garantir a integridade das transações e aumentar a transparência dos pagamentos, enquanto outras estão investindo em métodos de pagamento via criptomoedas, que oferecem vantagens como anonimato e segurança aprimorada contra fraudes.

4.3. Promoções suspeitas

As promoções atraentes são uma das ferramentas mais eficazes utilizadas por criminosos cibernéticos para enganar consumidores desavisados no ambiente do comércio eletrônico. Os golpistas exploram o desejo dos consumidores de encontrar boas ofertas e descontos, criando anúncios irresistíveis que prometem produtos de alta qualidade a preços extremamente baixos. Essas ofertas podem parecer tentadoras à primeira vista, mas muitas vezes são armadilhas cuidadosamente planejadas para explorar a ingenuidade e a urgência do consumidor, levando-o a realizar compras em sites fraudulentos ou a fornecer informações financeiras sensíveis para fins ilícitos. A consciência e a atenção a certos detalhes podem ser fundamentais para evitar cair em fraudes desse tipo.

Uma das primeiras sinalizações de que uma promoção pode ser suspeita está relacionada ao preço do produto. Promoções que oferecem produtos significativamente abaixo do preço de mercado são um alerta importante. Embora descontos e liquidações possam ser comuns, especialmente durante datas sazonais como Black Friday ou Natal, preços excessivamente baixos, que parecem bons demais para ser verdade, são frequentemente um indicativo de que algo não está certo. Os criminosos

costumam reduzir os preços de forma exagerada, tornando a oferta irresistível e, assim, atraindo consumidores que buscam uma barganha, mas acabam comprometendo sua segurança. Esses preços podem ser um reflexo de produtos falsificados, de baixa qualidade ou, no pior dos casos, de fraudes puras e simples, nas quais o consumidor nunca recebe o item que adquiriu.

Além do preço, outro fator importante a ser analisado é o prazo limitado da promoção. Muitos golpistas criam ofertas com prazos extremamente curtos, buscando gerar um senso de urgência e pressionar os consumidores a tomar decisões apressadas. O objetivo é que o comprador não tenha tempo suficiente para pensar cuidadosamente sobre a compra ou para realizar uma pesquisa aprofundada sobre a confiabilidade do site ou do vendedor. Esse tipo de tática é comum em fraudes de compras online, pois o criminoso sabe que a pressa pode prejudicar o julgamento do consumidor e diminuir as chances de ele perceber as inconsistências ou as falhas no site antes de completar a compra. Por isso, ao se deparar com promoções de tempo limitado, é fundamental que o consumidor se mantenha cético e analise a oferta com mais cuidado, para evitar cair em armadilhas.

Uma abordagem importante para identificar promoções suspeitas é realizar uma análise detalhada dos produtos e dos sites que oferecem essas ofertas. A primeira medida é verificar a autenticidade do site. A URL do site é um bom ponto de partida: sites fraudulentos muitas vezes utilizam domínios similares aos de grandes varejistas, mas com pequenas variações de grafia ou extensões incomuns. Além disso, é essencial que o site possua recursos básicos de segurança, como o uso do protocolo HTTPS, indicando que as informações trocadas entre o consumidor e a loja estão criptografadas. A falta de medidas básicas de segurança, como um certificado de segurança, pode ser um sinal claro de que o site não é confiável.

Outro ponto a ser verificado é o CNPJ da empresa. O número de identificação fiscal da empresa deve estar claramente visível no site, especialmente em páginas como "Sobre nós" ou "Termos e condições". Desconfie de sites que não fornecem essas informações ou que as apresentam de maneira imprecisa. Verificar o CNPJ também é uma maneira eficaz de confirmar a existência legal da empresa. Uma pesquisa rápida no site da Receita Federal pode revelar se o CNPJ fornecido é válido e se corresponde ao nome da empresa anunciada. Além disso, é útil consultar a reputação da empresa em sites de reclamações e análises, como o Reclame Aqui, para saber se outros consumidores já tiveram problemas com o site ou com a entrega de produtos.

Outro passo fundamental na análise de promoções suspeitas é a comparação de preços. Comparar o valor do produto ofertado em diversas plataformas confiáveis pode revelar discrepâncias que indicam fraudes. Uma promoção de preço muito mais baixa do que a média de mercado deve levantar suspeitas. Existem várias ferramentas online, como sites de comparação de preços, que permitem ao consumidor verificar rapidamente se o preço oferecido por uma loja é compatível com o que é praticado no mercado. Além disso, é sempre bom consultar o histórico do preço de determinado produto, pois, em alguns casos, os golpistas podem alterar o preço original para um valor artificialmente baixo e, assim, criar uma falsa impressão de que a promoção é imperdível.

Em relação à veracidade dos produtos oferecidos em promoções suspeitas, é importante que o consumidor também examine a descrição detalhada dos produtos. Sites fraudulentos frequentemente utilizam descrições genéricas, sem informações específicas sobre o produto, ou, por outro lado, podem usar imagens de alta qualidade que não correspondem ao item real. Essas imagens podem ser retiradas de catálogos de fabricantes ou de outros sites legítimos. O consumidor deve prestar atenção à ausência de informações sobre as especificações do produto, como a marca, o modelo, as características técnicas e as garantias oferecidas. Produtos sem informações detalhadas e precisas, ou com uma descrição vaga e superficial, são um grande indicativo de que a promoção pode ser falsa.

Outro fator a ser observado é a política de devolução e reembolso da loja. Empresas de boa reputação sempre deixam claro como funcionam os processos de devolução e troca, além de oferecer opções de reembolso em caso de problemas com o produto. Lojas fraudulentas, por outro lado, podem omitir essas informações ou fornecer políticas que são vagas ou extremamente difíceis de entender. Se o site não disponibiliza esses dados ou se apresenta uma política extremamente restritiva, é um sinal de que a loja pode não ser confiável. Em alguns casos, os golpistas até indicam que o reembolso só seria possível mediante uma série de procedimentos complicados ou exigem que o consumidor envie o produto de volta para um endereço difícil de localizar ou inexistente.

É também importante estar atento às formas de contato fornecidas pelo site. Sites legítimos geralmente oferecem múltiplos meios de contato, como e-mail, telefone e chat online, com informações claras e verificáveis. Se a loja exibe um número de telefone com DDD distante de sua região ou não fornece formas de contato claras e acessíveis, é um indício de que a empresa pode

não ser real. Os sites fraudulentos também tendem a ser evasivos em relação à comunicação com os consumidores, dificultando a solução de problemas ou a obtenção de informações claras.

4.4. Autenticidade de produtos

A comercialização de produtos falsificados representa um grave problema para a economia global e local, impactando diretamente o comércio legítimo e colocando em risco a saúde e a segurança dos consumidores. No Brasil, onde o comércio eletrônico tem se expandido a passos largos, a venda de produtos falsificados é um desafio crescente, sendo uma prática que não só prejudica as marcas estabelecidas, mas também expõe o consumidor a uma série de riscos, desde a aquisição de produtos de qualidade inferior até a possibilidade de danos físicos ou financeiros irreparáveis. A autenticidade dos produtos é um fator primordial para garantir que as compras realizadas online não envolvam enganos, fraudes ou prejuízos, e para isso, os consumidores devem ser especialmente vigilantes ao fazer compras em plataformas digitais.

O primeiro passo para assegurar a autenticidade de um produto é, sem dúvida, a pesquisa sobre a origem do item. Muitos consumidores, na busca por ofertas e preços mais acessíveis, podem se deparar com produtos aparentemente legítimos, mas que na realidade são falsificados ou de origem duvidosa. Por isso, é fundamental que o consumidor busque informações detalhadas sobre o produto, como a marca, as certificações de qualidade e a procedência do item. Em muitos casos, os produtos falsificados podem ser extremamente parecidos com os originais, mas apresentam falhas em detalhes importantes, como a qualidade do material, a embalagem, o manual do usuário e até mesmo o funcionamento do produto. Verificar a autenticidade do item envolve, portanto, muito mais do que olhar o preço ou as imagens apresentadas no site.

A primeira dica para garantir a autenticidade de um produto é sempre comprar diretamente de sites oficiais ou de plataformas de e-commerce renomadas e confiáveis, como Amazon, Mercado Livre, Submarino, entre outras. Esses marketplaces oferecem um grau de segurança adicional, uma vez que geralmente possuem políticas rígidas de verificação de vendedores e fiscalização de seus produtos. Além disso, essas plataformas oferecem mecanismos de devolução e reembolso eficientes, o que proporciona maior segurança caso o consumidor perceba que o produto adquirido é falsificado ou não corresponde às expectativas. No entanto, mesmo em grandes

marketplaces, é crucial que o consumidor realize uma pesquisa minuciosa sobre o vendedor, especialmente em relação a sua reputação e às avaliações de outros consumidores.

Muitas marcas reconhecidas também oferecem suas lojas online oficiais ou lojas em marketplaces confiáveis, e comprar diretamente delas pode ser uma forma de garantir a autenticidade do produto. Além disso, essas lojas oferecem políticas de garantia, reembolso e troca que asseguram ao consumidor um atendimento adequado em caso de problemas com o produto adquirido. Empresas de renome, como Apple, Samsung, Nike, entre outras, investem consideráveis esforços para proteger seus produtos contra falsificação e possuem protocolos rigorosos de controle de qualidade, o que torna mais difícil a inserção de falsificações no mercado. No entanto, mesmo nesses casos, não é demais adotar um olhar crítico em relação às ofertas, principalmente quando o preço do produto está muito abaixo do esperado para itens originais.

É importante ressaltar que muitas falsificações são criadas com uma aparência visual muito semelhante aos produtos originais, e os criminosos conseguem imitar até mesmo as embalagens, logotipos e características do produto, confundindo o consumidor. A diferença crucial, no entanto, está na qualidade. Produtos falsificados frequentemente apresentam falhas no acabamento, nos materiais e no desempenho. No caso de roupas e acessórios, por exemplo, as costuras podem ser malfeitas, o tecido pode ser de baixa qualidade e o produto pode desbotar ou danificar rapidamente. Já no caso de produtos eletrônicos, como smartphones, computadores e eletrodomésticos, os dispositivos falsificados muitas vezes apresentam falhas no funcionamento, aquecimento excessivo, falta de durabilidade da bateria ou até mesmo riscos à saúde do consumidor, como sobrecarga de corrente e incêndios.

Além da verificação de marcas e origens, uma das maneiras mais eficazes de garantir a autenticidade do produto é consultar a certificação do fabricante. Muitas marcas renomadas possuem selos de autenticidade ou certificações que garantem que seus produtos atendem a determinados padrões de qualidade e segurança. Por exemplo, o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é responsável por certificar diversos produtos no Brasil, como eletrodomésticos, brinquedos e equipamentos eletrônicos. A presença de uma certificação do INMETRO ou outro selo de qualidade confiável, como o selo de qualidade da ABNT

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), pode ser um indicativo de que o produto é original e seguro.

Em alguns casos, os consumidores podem recorrer ao próprio fabricante para verificar a autenticidade do produto. Muitas marcas oferecem canais de atendimento ao cliente que possibilitam a confirmação de informações sobre os produtos adquiridos. Algumas empresas disponibilizam códigos de rastreamento ou QR codes que, ao serem escaneados, direcionam o consumidor para uma página oficial que confirma a autenticidade do item. Essa prática é particularmente útil para itens de alto valor ou para produtos que têm um alto risco de falsificação, como perfumes, roupas de grife e artigos de luxo.

As avaliações e comentários de outros consumidores também desempenham um papel essencial na verificação da autenticidade dos produtos vendidos online. Ao acessar sites de compras e marketplaces, o consumidor pode ler as opiniões de outras pessoas que compraram o produto e verificar se o mesmo corresponde à descrição apresentada pelo vendedor. Embora as avaliações online possam ser manipuladas em alguns casos, é possível detectar padrões de comportamento que indicam se um produto é de qualidade ou se há uma grande quantidade de críticas negativas em relação à sua autenticidade e desempenho. O número de avaliações e a consistência das opiniões dos consumidores podem fornecer uma visão clara sobre a confiabilidade do vendedor e do produto.

Além disso, é crucial atentar para a política de devolução e garantia oferecida pela loja online ou pelo vendedor. Empresas que comercializam produtos falsificados geralmente apresentam políticas de devolução restritivas ou inexistem canais eficientes para resolver problemas relacionados à autenticidade do produto. Por outro lado, lojas confiáveis oferecem processos simples e rápidos de devolução e reembolso, caso o consumidor perceba que o produto adquirido não é autêntico ou não corresponde às suas expectativas. Isso significa que, ao adquirir produtos online, o consumidor deve priorizar plataformas que respeitem seus direitos e que se comprometam com a qualidade e a origem legítima de seus produtos.

É importante também lembrar que, além dos danos financeiros e de saúde, a compra de produtos falsificados tem um impacto negativo significativo na economia e na sociedade como um todo. A comercialização de falsificações afeta diretamente as marcas legítimas, que investem em pesquisa, desenvolvimento e controle de qualidade, e prejudica os empregos

e a sustentabilidade das empresas que operam dentro da legalidade. Além disso, muitos produtos falsificados são fabricados em condições de trabalho precárias e insalubres, o que representa uma violação dos direitos dos trabalhadores. Ao optar por comprar produtos falsificados, o consumidor não só compromete sua segurança pessoal, mas também contribui para um ciclo de exploração e prejuízos econômicos mais amplos.

4.5. Proteção de dispositivos

A proteção dos dispositivos usados nas compras online é uma das medidas mais cruciais para garantir que transações realizadas na internet sejam seguras e que os dados pessoais e financeiros dos consumidores permaneçam protegidos contra ataques cibernéticos. Com o crescimento acelerado do comércio eletrônico e a digitalização de diversos serviços, os cibercriminosos estão cada vez mais atentos às vulnerabilidades dos sistemas e dos dispositivos usados por usuários finais. Por isso, adotar práticas rigorosas de segurança, como a manutenção regular de atualizações, o uso de softwares antivírus de alta qualidade, a ativação de firewalls e a escolha cuidadosa das redes de internet utilizadas, se tornou essencial para proteger os dados do consumidor e evitar danos financeiros ou perdas de informações sensíveis.

Manter os dispositivos atualizados é um passo fundamental na proteção contra ameaças digitais. As atualizações regulares de sistemas operacionais, aplicativos e navegadores de internet são projetadas para corrigir falhas de segurança e vulnerabilidades que podem ser exploradas por cibercriminosos. Quando os fabricantes de sistemas operacionais como Windows, macOS, Android ou iOS detectam uma vulnerabilidade, eles geralmente liberam patches de segurança que corrigem esses pontos fracos. Se os dispositivos não forem atualizados, esses espaços vulneráveis permanecem abertos, permitindo que hackers utilizem métodos sofisticados para invadir o dispositivo e roubar informações pessoais ou financeiras do usuário. Essas falhas podem incluir falhas no sistema de autenticação, no gerenciamento de senhas ou em métodos de criptografia de dados, que são alvos preferenciais de ataques cibernéticos.

No entanto, a instalação de atualizações não deve ser vista apenas como uma questão de conveniência, mas como uma obrigação de segurança digital. Atualizações não se limitam apenas a corrigir falhas, mas também incluem melhorias no desempenho e novos recursos que tornam o dispositivo mais eficiente e seguro. Além disso, as atualizações ajudam a proteger contra

ataques do tipo ransomware, que têm se tornado cada vez mais comuns e podem comprometer dados sensíveis armazenados no dispositivo do usuário, como números de cartão de crédito, informações bancárias e documentos pessoais. Por isso, é recomendável configurar os dispositivos para realizar atualizações automáticas sempre que possível, garantindo que o sistema esteja sempre protegido sem a necessidade de intervenção manual.

Outro aspecto essencial para a proteção dos dispositivos é o uso de softwares antivírus confiáveis. Esses programas são projetados para detectar, bloquear e remover ameaças digitais, como vírus, trojans, worms e spyware, que são frequentemente usados para obter acesso não autorizado a informações sensíveis. Existem diversas opções no mercado, desde antivírus gratuitos até soluções mais robustas e pagas, que oferecem proteção em tempo real, análise de e-mails, monitoramento de sites e outras formas de detecção proativa. Além disso, muitos antivírus também incluem recursos para proteger os dispositivos contra ataques de phishing, que tentam enganar o usuário para obter suas informações bancárias ou de login através de sites fraudulentos que imitam páginas legítimas.

A ativação de firewalls é outra camada de proteção fundamental. Um firewall atua como uma barreira entre o dispositivo do usuário e a internet, monitorando e filtrando o tráfego de dados que entra e sai do dispositivo. Se configurado corretamente, um firewall pode bloquear tentativas de acesso não autorizado ao dispositivo, impedindo que hackers explorem falhas no sistema ou sequestram dados importantes. É fundamental que tanto o firewall do sistema operacional quanto qualquer firewall de rede (no caso de redes domésticas) estejam ativados e configurados adequadamente para maximizar a proteção contra ameaças externas. Alguns firewalls avançados também permitem que o usuário monitore conexões de entrada e saída e configure regras personalizadas, o que é uma vantagem adicional para quem utiliza o dispositivo para transações online ou para o armazenamento de informações sensíveis.

Além das práticas acima, o cuidado com as redes Wi-Fi utilizadas também é essencial para a segurança dos dados pessoais e financeiros. Redes Wi-Fi públicas, que são encontradas em cafés, aeroportos, shoppings e outros locais públicos, representam um grande risco para a segurança das informações. Essas redes geralmente não são protegidas por criptografia ou possuem criptografia fraca, tornando-as vulneráveis a interceptações por terceiros. Quando um dispositivo se conecta a uma rede Wi-Fi pública, há o risco de que hackers consigam interceptar o tráfego de dados, roubar

informações sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, ou até mesmo instalar malware nos dispositivos dos usuários. Por isso, é sempre recomendável evitar realizar transações financeiras ou acessar dados sensíveis enquanto estiver conectado a redes públicas.

Se, por algum motivo, o usuário precisar usar uma rede Wi-Fi pública, uma das melhores práticas é utilizar uma Rede Privada Virtual (VPN). Uma VPN cria uma conexão segura e criptografada entre o dispositivo e o servidor da VPN, tornando mais difícil para hackers ou qualquer outra parte interceptar ou monitorar o tráfego de dados. Ao usar uma VPN, a comunicação entre o dispositivo e a internet é protegida, o que garante maior privacidade e segurança. Além disso, as VPNs podem ser usadas para mascarar o endereço IP do usuário, fornecendo um nível adicional de anonimato durante a navegação online. A utilização de uma VPN é especialmente importante em transações online, onde informações sensíveis estão sendo transmitidas, como números de cartão de crédito, dados bancários e endereços pessoais.

Mesmo com o uso de VPNs e firewalls, é importante que os usuários também adotem boas práticas de navegação e cuidado com os links que clicam. Muitos ataques cibernéticos, como o phishing, podem ser iniciados através de e-mails ou mensagens fraudulentas que contêm links maliciosos. Esses links, ao serem clicados, redirecionam o usuário para sites falsos que imitam páginas legítimas, como bancos e lojas online, com o objetivo de roubar informações pessoais ou bancárias. Ao navegar na internet, é essencial verificar a URL dos sites antes de inserir qualquer dado pessoal ou financeiro. Além disso, é fundamental evitar clicar em links recebidos de fontes desconhecidas ou suspeitas, pois esses podem ser uma porta de entrada para ataques de malware.

Outro ponto importante é o cuidado com a segurança em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que são amplamente utilizados para realizar compras online. Esses dispositivos estão constantemente conectados a diferentes redes Wi-Fi e são mais suscetíveis a ataques devido à falta de antivírus ou firewalls robustos. Para proteger os dispositivos móveis, é essencial instalar aplicativos de segurança específicos e configurar a autenticação de dois fatores sempre que possível. Isso adiciona uma camada extra de segurança, exigindo que o usuário forneça uma segunda forma de verificação, como um código enviado por SMS ou gerado por um aplicativo de autenticação, além da senha.

4.6. Senhas e dados pessoais

A criação e o gerenciamento adequados de senhas e dados pessoais são pilares essenciais para garantir a segurança digital, especialmente em um cenário de crescente vulnerabilidade nas transações online. Com o aumento do número de usuários na internet, as ameaças relacionadas ao roubo de identidade, fraudes bancárias e ataques de hackers também se intensificaram. Por isso, é imprescindível que o usuário adote práticas rigorosas para proteger suas informações pessoais e senhas, garantindo assim a integridade de suas contas online e a segurança de suas transações.

A criação de senhas fortes é uma das medidas de segurança mais eficazes para proteger dados pessoais e financeiros. Muitas vezes, o que parece ser uma simples senha pode se tornar a principal porta de entrada para criminosos cibernéticos. As senhas mais comuns, como "123456", "senha", ou "qwerty", são facilmente adivinhadas ou decifradas por ataques automáticos, conhecidos como brute force. Portanto, é essencial adotar senhas complexas, que combinem uma variedade de elementos, como letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. O uso de uma combinação desses elementos torna a senha muito mais difícil de ser quebrada por ferramentas automatizadas ou por tentativa e erro.

Além disso, é fundamental que as senhas tenham, no mínimo, 12 caracteres. A quantidade de caracteres influencia diretamente na resistência da senha contra ataques de brute force, que tentam todas as combinações possíveis até encontrar a correta. Quanto mais longa a senha, maior será o tempo necessário para que um sistema de força bruta consiga decifrá-la. Portanto, senhas curtas, mesmo que complexas, ainda são vulneráveis, enquanto senhas longas (com mais de 12 caracteres) oferecem uma camada adicional de proteção. Em vez de usar palavras comuns ou sequências previsíveis, é aconselhável utilizar frases ou combinações aleatórias que não sigam um padrão facilmente adivinhável.

Outra recomendação importante é nunca reutilizar senhas em diferentes sites. Embora possa parecer conveniente usar a mesma senha para múltiplas contas, essa prática expõe o usuário a riscos consideráveis. Se uma senha for comprometida em um site, os criminosos podem tentar usá-la em outras plataformas, como bancos, e-mails ou redes sociais, para obter acesso a informações valiosas. Para evitar esse tipo de ameaça, o ideal é usar senhas diferentes para cada conta online, garantindo que, mesmo que uma delas seja comprometida, as demais não sejam afetadas.

No entanto, a criação e o gerenciamento de senhas únicas para cada plataforma pode se tornar um desafio, especialmente para aqueles que possuem múltiplas contas em diferentes serviços. É aqui que entram as ferramentas de gerenciamento de senhas, que podem ser extremamente úteis. Esses programas permitem que o usuário armazene suas senhas de maneira segura, criptografada, e acesse-as facilmente sempre que necessário. Algumas dessas ferramentas oferecem funcionalidades adicionais, como a geração automática de senhas fortes e a verificação de vazamentos de dados, proporcionando uma camada extra de segurança ao processo de gerenciamento de senhas. Ao usar um gerenciador de senhas, o usuário não precisa lembrar de todas as senhas, pois o software faz isso por ele, bastando lembrar de uma senha mestra, que é a única que deve ser protegida.

A segurança digital não se limita à criação de senhas fortes. O compartilhamento de dados pessoais também é um fator crítico na proteção online. Informações como CPF, número de telefone, endereço residencial e outros dados sensíveis devem ser compartilhadas apenas em plataformas confiáveis e quando for absolutamente necessário. Muitas fraudes começam com o uso indevido desses dados pessoais, que podem ser roubados ou obtidos por meios fraudulentos. Por exemplo, ao compartilhar dados em sites duvidosos ou em plataformas não certificadas, o usuário corre o risco de ter suas informações usadas para realizar transações fraudulentas, abrir contas bancárias em seu nome ou até mesmo realizar empréstimos sem o seu consentimento.

Portanto, antes de fornecer dados pessoais, o consumidor deve garantir que a plataforma em questão seja segura e confiável. Isso pode ser verificado observando sinais como o uso do protocolo HTTPS, que garante a criptografia dos dados transmitidos, e a presença de informações claras sobre a política de privacidade do site. Além disso, deve-se evitar fornecer dados pessoais em redes sociais ou em sites públicos, pois essas informações podem ser acessadas por cibercriminosos. A prática de usar um endereço de e-mail temporário, que não esteja vinculado a informações bancárias ou pessoais, também é uma forma inteligente de minimizar os riscos ao se cadastrar em plataformas desconhecidas.

Em relação ao uso de dispositivos móveis, onde muitas compras online são realizadas, é ainda mais importante ter cuidado ao inserir dados pessoais, uma vez que esses dispositivos são mais suscetíveis a ataques devido à sua portabilidade e ao fato de estarem constantemente conectados a redes

públicas ou Wi-Fi não seguras. Muitos usuários também têm o hábito de salvar senhas e dados em navegadores ou em aplicativos, o que pode facilitar a vida do criminoso caso o dispositivo seja perdido ou roubado. Para garantir a proteção dessas informações, é essencial usar recursos de segurança, como autenticação de dois fatores (2FA), que exige não só a senha, mas também uma segunda forma de verificação, como um código enviado por SMS ou por meio de um aplicativo de autenticação.

Outro ponto importante é o monitoramento constante de informações pessoais. Muitas vezes, os dados roubados são utilizados para cometer fraudes sem que o usuário perceba, até que seja tarde demais. Por isso, é fundamental que o consumidor adote medidas preventivas, como verificar regularmente os extratos bancários, manter o monitoramento de crédito e usar alertas de atividades suspeitas em contas bancárias ou cartões de crédito. Ao detectar qualquer movimentação financeira incomum, o consumidor deve agir rapidamente para interromper o golpe e proteger seus recursos.

Finalmente, é importante ressaltar que, em algumas situações, o próprio compartilhamento excessivo de dados nas redes sociais pode representar um risco à segurança. Criminosos podem usar as informações postadas nas redes sociais para realizar ataques direcionados, como o phishing, onde tentam enganar o usuário para que forneça dados pessoais ou financeiros através de mensagens fraudulentas que imitam fontes confiáveis. Portanto, o cuidado com o que se compartilha nas redes sociais também deve ser uma parte da estratégia de proteção de dados pessoais.

4.7. Cuidados adicionais em datas sazonais

Em períodos de alta demanda e intensa atividade comercial, como Black Friday, Natal e outras datas sazonais de grandes promoções, o volume de transações online dispara, assim como as tentativas de fraude. Durante esses momentos, o apelo das ofertas irresistíveis e os descontos que parecem vantajosos criam um ambiente propício para que criminosos se aproveitem da pressa e do entusiasmo dos consumidores, lançando golpes cibernéticos cada vez mais sofisticados. Por isso, é fundamental que o consumidor adote uma postura ainda mais vigilante nessas épocas, a fim de evitar cair em armadilhas digitais e garantir a segurança de suas compras.

O aumento de fraudes nas datas sazonais ocorre principalmente porque os consumidores, na busca por oportunidades de compra vantajosas, tendem a relaxar os cuidados com a segurança. Isso ocorre, em grande parte, devido à pressa para aproveitar os descontos, o que pode levar a decisões impulsivas

e à exposição desnecessária a sites e ofertas duvidosas. Portanto, o primeiro conselho importante é planejar as compras com antecedência. Ao estabelecer um orçamento e uma lista de desejos, o consumidor consegue filtrar melhor as ofertas, evitando a tentação de comprar por impulso, que é uma das principais portas de entrada para fraudes online. Ao planejar suas compras, o consumidor pode também identificar com antecedência os produtos de seu interesse e, ao encontrar promoções vantajosas, verificar cuidadosamente a legitimidade dos sites e a confiabilidade das plataformas.

Uma das formas mais comuns de fraude durante essas datas é a criação de sites falsos ou "clonados", que imitam grandes varejistas e oferecem preços extremamente baixos para atrair compradores desavisados. Muitas vezes, esses sites apresentam um visual semelhante ao das lojas legítimas, mas a verdadeira intenção é capturar informações sensíveis, como dados de pagamento e pessoais, para realizar fraudes. Por isso, o consumidor deve sempre verificar a procedência de um site antes de realizar qualquer transação. Uma das maneiras de fazer isso é confirmar se o site utiliza HTTPS, o protocolo de segurança que garante a criptografia das informações transmitidas. Além disso, a presença de um cadeado na barra de endereços é um indicativo de que o site é seguro. Caso haja alguma dúvida sobre a confiabilidade do site, é sempre recomendável pesquisar avaliações de outros consumidores em plataformas de reclamação ou consultar a reputação do site em sites especializados em segurança online.

Outra medida importante, especialmente durante a Black Friday e o Natal, é ficar atento às ofertas enviadas por e-mail e nas redes sociais. O envio de links fraudulentos é uma das táticas mais comuns usadas por criminosos para enganar os consumidores. Os golpistas se aproveitam da excitação das promoções para criar e-mails e postagens que imitam empresas legítimas, oferecendo descontos extremamente atraentes ou prazos limitados para que o consumidor se sinta pressionado a clicar rapidamente. Ao clicar em um link fraudulento, o usuário pode ser redirecionado para um site falso, onde será solicitado a inserir informações pessoais e de pagamento. Nesse sentido, é essencial desconfiar de qualquer oferta que pareça "boa demais para ser verdade". Caso o consumidor receba um e-mail de uma loja ou marca que não tenha solicitado, ou uma oferta que pareça suspeita, o mais seguro é ignorá-la ou, se for de um varejista conhecido, acessar o site diretamente pela barra de endereços, evitando os links incluídos no e-mail.

Além disso, as redes sociais também são um campo fértil para a disseminação de fraudes durante as datas sazonais. Ofertas de "descontos

exclusivos" ou "promoções limitadas" podem ser apresentadas em anúncios pagos ou por meio de postagens patrocinadas. É fundamental analisar cuidadosamente a origem dessas postagens. Verifique sempre se a conta ou página da qual a oferta se originou é verificada e se possui avaliações e feedbacks positivos de outros consumidores. Muitos golpistas utilizam perfis falsos com poucas informações ou histórico limitado para enganar os compradores. No caso de encontrar ofertas suspeitas em redes sociais, o melhor é realizar uma busca online sobre a empresa ou marca para garantir que ela seja legítima e que realmente esteja oferecendo a promoção.

A cautela também deve ser estendida ao uso de cupons de desconto. Embora muitos cupons sejam legítimos e ofereçam descontos reais, os golpistas frequentemente criam sites que simulam plataformas de cupons para atrair os consumidores. Ao tentar obter um desconto, o consumidor pode ser levado a inserir informações pessoais e financeiras, como número de cartão de crédito, sem perceber que está fornecendo esses dados a uma plataforma fraudulenta. Para evitar esse tipo de golpe, é aconselhável usar apenas sites de cupons conhecidos e confiáveis, além de revisar as condições de uso antes de aplicar o cupom na hora da compra.

Outro cuidado importante é a utilização de métodos de pagamento seguros. Durante as promoções sazonais, os sites fraudulentos podem tentar induzir os consumidores a utilizar formas de pagamento não seguras, como transferências bancárias diretas ou pagamentos por meio de plataformas pouco conhecidas. O mais seguro é optar por métodos de pagamento com proteção ao consumidor, como cartões de crédito, que permitem o cancelamento da transação em caso de fraude, ou plataformas de pagamento confiáveis, como PayPal. Além disso, o uso de cartões virtuais e a geração de boletos bancários podem fornecer uma camada adicional de segurança, já que esses métodos evitam o compartilhamento de dados bancários sensíveis.

Outro aspecto que merece atenção durante períodos de alta demanda é a questão do estoque e da entrega dos produtos. Golpistas costumam oferecer produtos com descontos substanciais, mas quando o pagamento é feito, o consumidor nunca recebe o produto. Para evitar esse tipo de golpe, é importante garantir que o site forneça informações claras sobre as políticas de entrega, prazos e custos. Sempre que possível, é aconselhável verificar a empresa em sites especializados em avaliação de comerciantes e consultar a política de devolução, caso haja problemas com a compra.

Por fim, uma estratégia eficaz para minimizar os riscos durante datas sazonais é a utilização de ferramentas de segurança digital, como a autenticação de dois fatores (2FA) e o uso de redes privadas virtuais (VPN). A 2FA adiciona uma camada extra de proteção ao exigir uma verificação adicional, como um código enviado por SMS, além da senha. Já a VPN protege a navegação, criptografando os dados e ocultando o IP do usuário, garantindo maior segurança ao realizar compras em redes Wi-Fi públicas.

5. Conclusão

A segurança nas compras online é um aspecto de extrema importância, especialmente no contexto atual, onde a transformação digital tem se acelerado de forma significativa. O comércio eletrônico oferece uma gama de benefícios, como a conveniência e a possibilidade de acesso a produtos e serviços de diversas partes do mundo, mas, ao mesmo tempo, expõe os consumidores a riscos variados. Como vimos ao longo deste artigo, desde a segurança do site até a proteção dos dispositivos pessoais, cada etapa do processo de compra online requer atenção cuidadosa e ações proativas para garantir uma experiência segura.

A análise e discussão dos principais cuidados e orientações para evitar fraudes e golpes online destacaram diversos aspectos que devem ser considerados para realizar transações seguras. A verificação da segurança do site, com a presença de um cadeado e o protocolo HTTPS, é um dos primeiros passos essenciais para garantir que os dados transmitidos durante a compra estejam protegidos contra interceptações. Além disso, a boa reputação de uma plataforma de e-commerce, comprovada por avaliações de consumidores anteriores e por sua certificação por órgãos de proteção ao consumidor, é outro critério fundamental para selecionar sites confiáveis.

Outro ponto crucial abordado foi a escolha dos métodos de pagamento. O uso de cartões virtuais e a emissão de boletos bancários seguros ajudam a minimizar os riscos de fraudes e roubo de dados financeiros. O pagamento via plataformas de pagamento intermediárias, como o PayPal, também agrega uma camada de segurança extra, proporcionando mais proteção ao

consumidor durante o processo de transação. Tais métodos, aliados à prudência do consumidor na verificação de ofertas, especialmente nas promoções sazonais como a Black Friday e o Natal, permitem uma compra mais segura, reduzindo a exposição a ofertas fraudulentas e descontos enganosos.

Porém, a segurança digital nas compras online não se limita apenas ao aspecto das transações financeiras. A proteção de dispositivos, como smartphones, computadores e tablets, desempenha um papel vital na prevenção de ataques cibernéticos. Manter os sistemas atualizados, instalar softwares antivírus confiáveis e utilizar firewalls são práticas fundamentais para proteger dados pessoais e financeiros. Além disso, o uso de redes Wi-Fi públicas, amplamente disponíveis em locais como cafés, aeroportos e hotéis, exige um cuidado extra, já que essas redes são mais suscetíveis a interceptações de dados. A adoção de redes privadas virtuais (VPNs) para criptografar a conexão e garantir que as informações não sejam acessadas indevidamente é uma medida recomendada para qualquer consumidor que preze pela sua segurança online.

Outro pilar crucial da segurança nas compras online é a criação e manutenção de senhas fortes. O uso de combinações complexas de caracteres, como letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, é essencial para proteger contas de e-commerce e evitar que senhas sejam facilmente quebradas. Ferramentas de gerenciamento de senhas podem ajudar os consumidores a organizar e armazenar suas senhas de maneira segura, evitando o uso de combinações simples ou reutilizadas. Além disso, a proteção de dados pessoais, como CPF e números de telefone, deve ser uma prioridade para evitar que essas informações sejam usadas em fraudes e roubos de identidade. A conscientização sobre a importância de compartilhar dados pessoais apenas em plataformas confiáveis e quando estritamente necessário é essencial para reduzir o risco de exposição.

Em relação à autenticidade de produtos, o consumidor deve estar ciente dos danos econômicos e à saúde que podem ser causados por produtos falsificados. O mercado de produtos falsificados não só prejudica a economia formal e a concorrência leal entre empresas, mas também coloca em risco a

saúde e a segurança dos consumidores, já que muitos desses itens não passam por nenhum tipo de controle de qualidade. A recomendação de verificar a origem dos produtos e a certificação das empresas fornecedoras é um passo importante para garantir que o produto adquirido seja legítimo e seguro. Em plataformas como marketplaces, onde há uma grande variedade de vendedores, o consumidor deve buscar sempre as avaliações de outros compradores e certificar-se de que o vendedor tenha uma boa reputação antes de realizar a compra.

As promoções suspeitas, frequentemente utilizadas por criminosos para atrair consumidores desavisados, representam um risco significativo para quem não adota uma postura vigilante. Ofertas de preços absurdamente baixos ou prazos extremamente curtos para a realização de compras devem ser vistas com desconfiança. Golpistas frequentemente criam sites que imitam lojas conhecidas ou enviam anúncios de ofertas falsas via e-mail e redes sociais, com o intuito de capturar dados de pagamento e informações pessoais. A comparação de preços em diferentes plataformas confiáveis e a verificação de informações como o CNPJ da empresa são medidas essenciais para detectar fraudes.

Por fim, as datas sazonais como Black Friday e Natal, que representam um pico de atividade no comércio eletrônico, são momentos críticos para a segurança digital. Nesses períodos, as tentativas de fraude aumentam exponencialmente, com os criminosos utilizando de diversas táticas para enganar os consumidores. A pressa para aproveitar as ofertas pode levar a decisões impulsivas e à negligência na verificação de segurança. Assim, planejar as compras com antecedência e criar listas de desejos em sites confiáveis são formas de evitar a exposição a links fraudulentos e ofertas enganosas. Além disso, a verificação do site, a desconfiança em ofertas "bom demais para ser verdade" e o uso de métodos de pagamento seguros são ações que podem prevenir uma série de fraudes durante esses períodos.

Em conclusão, a segurança nas compras online exige uma abordagem holística, que engloba desde a verificação da autenticidade do site e a escolha cuidadosa dos métodos de pagamento, até a proteção dos dispositivos e a criação de senhas robustas. O comportamento vigilante do consumidor, aliado

ao uso de ferramentas de segurança, desempenha um papel crucial na prevenção de fraudes. O comércio eletrônico pode ser uma experiência segura e gratificante, desde que o consumidor adote práticas adequadas para proteger suas informações pessoais e financeiras. Com as precauções necessárias, é possível aproveitar os benefícios do e-commerce de forma segura e sem expor-se a riscos desnecessários.

Fontes

1 - IBGE. PNAD Contínua TIC 2018: Internet chega a 79,1% dos domicílios do país. Agência de Notícias, 29 abr. 2020. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais#:~:text=Ag%C3%Aancia%20de%20Not%C3%ADcias-,PNAD%20Cont%C3%ADnua%20TIC%202018%3A%20Internet%20chega%20a%2079,1%25%20dos%20domic%C3%ADlios%20do%20pa%C3%ADs&text=O%20percentual%20de%20domic%C3%ADlios%20que,que%20n%C3%A3o%20utilizavam%20a%20rede>. Acesso em: 29 jun. 2020.

2 - SILVA, A. E. C. e; CARVALHO, R. A. de; FERREIRA, H. S. Modelagem de processos de negócio: efeito do método de notação no nível de ambiguidade. *Gestão & Produção*, v. 26, n. 1, e1624, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-530X1624-19>. Acesso em: 29 jun. 2020.

3 - GOSLING, M. D. S.; FORTES, F. W. T.; LOPES, H. E. G.; GOSLING, I. T. D. S.; MEIRA, K. C. O. Reservas de hotéis: atributos importantes em transações online dos clientes. *Turismo, Visão e Ação*, v. 22, n. 1, p. 87-114, jan. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.14210/rtva.v22n1.p87-114>. Acesso em: 29 jun. 2020.

4 - ZAMPIERI, R.; GRECHI, D. C. O impacto do e-commerce na venda de bilhetes aéreos: a perspectiva de gestores de agências de viagem de Campo Grande, MS. *Interações (Campo Grande)*, v. 20, n. 3, p. 799-814, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.20435/inter.v20i3.2027>. Acesso em: 29 jun. 2020.

5 - OLIVEIRA, L. K. de; OLIVEIRA, R. L. M. de; SOUSA, L. T. M. de; CALIARI, I. de P.; NASCIMENTO, C. de O. L. Analysis of accessibility from

collection and delivery points: towards the sustainability of the e-commerce delivery. *Urbe, Rev. Bras. Gest. Urbana*, v. 11, e20190048, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.e20190048>. Acesso em: 29 jun. 2020.

6 - ECKERT, A.; MILAN, G. S.; TONI, D. de. Intenção de recompra no contexto de compras on-line. *Perspect. ciênc. inf.*, v. 24, n. 4, p. 25–50, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-5344/3311>. Acesso em: 29 jun. 2020.

7 - FERREIRA, Rodrigo. *Segurança em aplicações Web*. 1. ed. Casa do Código, 2017. 143 p. ISBN 9788555192500.

8 - BANOVA, Márcia Regina. *Comportamento do consumidor: vencendo desafios*. 1. ed. Cengage Learning Edições Ltda., 2017. 133 p. ISBN 9788522127153.

9 - SANTOS, Cleórbete. *Segurança Digital*. Independently Published, 2018. 232 p. ISBN 9781730788963.

10 - STONE, Brad. *A loja de tudo: Jeff Bezos e a era da Amazon*. Trad. Andrea Gottlieb de Castro Neves. Intrínseca, 2014. 408 p. ISBN 9788580574906.

11 - CASAÑAS CHÁVEZ, María Isabel; PEÑA GARCÍA, Nathalie; RODRÍGUEZ OREJUELA, Augusto. *La urgencia para comprar impulsivamente en tiendas de ventas agrupadas online*. Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020. 190 p. ISBN 9789588988481.

12 - GIORGI, Ulisses. *E-Commerce Vencedor: Monte seu e-commerce do absoluto zero aos 20 mil em vendas*. Independently Published, 2020. 272 p. ISBN 9798653849961.